

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ХАВФЛИ ЎСМАЛАР ВА ЎПКА ТУБЕРКУЛЁЗИНИНГ КОМОРБИД КЕЧИШИДА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАР

Искандарова И.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Сўнги йилларда турли локализацияли ўпка туберкулёзи ва хавфли ўсмасининг коморбид келиши ҳоллари тез-тез учрамоқда. Саратон касаллигидаги паст иммун ҳолат, ўсмага қарши терапиянинг иммуносупрессив таъсири натижасида инфекцияга қарши барьерларнинг сустлашуви оқибатида латент туберкулёз инфекциясининг фаоллашуви содир бўлади. Саратон касаллигини даволашда иммунитетни назорат қилувчи тизим ингибиторларини олган беморларда туберкулёзнинг ривожланиши ҳақида маълумотлар мавжуд. Туберкулёз ва хавфли ўсма билан оғриган беморларда таъхис қўйиши, даволаш тактикасини танлашда молекуляр генетик ҳамда бактериологик, шунингдек биопсия материални гистологик текшириши ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ўлган беморларда ўтказилган тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатдики, саратон билан биргаликда фаол туберкулёз касаллиги 50 ёшдан ошган эркакларда кўпроқ кузатилган. Ўпка саратони ва ўпка туберкулёзи биргаликда келганда, саратоннинг туберкулёздан кейинги цирроз ва фиброз-ковакли шакллариининг фиброз тўқималарида кўпроқ ривожланади. Бундай ҳолатларда саратон касаллиги кўп ҳолларда беморларнинг ўлимига сабаб бўлган. Илмий адабиётларда келтирилган маълумотлар бугунги кунда саратон ва туберкулёз касаллигининг комбинацияси тарқалишининг кўпайиши учун жиддий шартлар мавжуд деган хулосага келишга имкон беради ва бу билан боғлиқ эпидемиологик муаммолар муҳим аҳамият касб этади. Турли профилдаги тиббиёт мутахассисларининг мунтазам амалиётида амалдаги меъёрий-ҳуқуқий базадан фойдаланиши, силга қарши ва онкология диспансерлари билан қўшма услубий ишлар, телемедицина каби алоқаларининг ривожланиши кеч ва асоратланган ҳолатларда таъхис қўйишининг олдини олишга имкон яратади.

Калим сўзлар: ўпка туберкулёзи, хавфли ўсма

CHARACTERISTIC FEATURES IN THE COMORBID COURSE OF MALIGNANT TUMORS AND PULMONARY TUBERCULOSIS

Iskandarova I.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In recent years, cases of comorbid arrival of pulmonary tuberculosis and malignant tumors of various localizations have been frequent. The low immune status in cancer is due to the immunosuppressive effects of anti-tumor therapy resulting in the activation of latent tuberculosis infection due to the silencing of the anti-infective barriers. In the treatment of cancer, there are data on the development of tuberculosis in patients who received inhibitors of the immune control system. In patients with tuberculosis and malignant tumors, molecular genetic as well as bacteriological, as well as histological examination of biopsy material are decisive in the choice of diagnosis, treatment tactics. The results of studies in deceased patients showed that in combination with cancer, active tuberculosis was more common in men over the age of 50. When lung cancer and pulmonary tuberculosis come together, cancer develops more in the fibrosis tissue of post-tuberculosis cirrhosis and fibrosis-squamous forms of cancer. In these cases, cancer has caused the death of patients in many cases. The data presented in the scientific literature today makes it possible to conclude that there are serious conditions for the increase in the spread of a combination of cancer and tuberculosis, and epidemiological problems associated with this are of paramount importance. The use of the current regulatory framework in the regular practice of medical specialists of different profiles, joint methodological work with anti-tuberculosis and oncology dispensaries, the development of such contacts as telemedicine make it possible to prevent diagnosis in late and complicated cases.

Keywords: lung tuberculosis, cancer

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОГО ТЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Искандарова И.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В последние годы участились случаи сочетанного течения туберкулеза легких и злокачественных опухолей различной локализации. Низкий иммунный статус при раке обусловлен иммуносупрессивным действием противоопухолевой терапии, приводящим к активации латентной туберкулезной инфекции из-за подавления противоинфекционных барьеров. При лечении онкологических заболеваний имеются данные о развитии туберкулеза у пациентов, получавших ингибиторы системы иммунного контроля. У больных туберкулезом и злокачественными опухолями молекулярно-генетическое, бактериологическое и гистологическое исследование биопсийного материала являются решающими при выборе диагноза, тактики лечения. Результаты исследований на умерших пациентах показали, что в сочетании с раком активный туберкулез чаще встречался у мужчин старше 50 лет. Когда рак легких и туберкулез легких сочетаются, рак чаще развивается в фиброзной ткани при посттуберкулезном циррозе и фиброзно-плоскоклеточных формах рака. В этих случаях во многих случаях причиной смерти пациентов был рак. Данные, представленные сегодня в научной литературе, позволяют сделать вывод о том, что существуют серьезные условия для увеличения распространения сочетания рака и туберкулеза, и связанные с этим эпидемиологические проблемы имеют первостепенное значение. Использование действующей нормативной базы в повседневной практике медицинских специалистов разного профиля, совместная методическая работа с противотуберкулезными и онкологическими диспансерами, развитие таких контактов, как телемедицина, позволяют предотвращать диагностику в поздних и сложных случаях.

Ключевые слова: туберкулез легких, злокачественная опухоль

Долзарблиги. Онкологик касалликларга чалинган беморларда туберкулёз касаллигининг клиник кечиши онкопатологиясиз туберкулёз касаллиги билан солиштирганда ўрганиш катта кизиқиш уйғотади.

Н. П. Марушчак ва В. К. Полянскийнинг таъкидлашича, ўпка туберкулёзи ва саратони бир вақтнинг ўзида ўпка паринхемасида жойлашуви ёки иккита алоҳида касаллик сифатида намоён бўлиши мумкин. Ўпка саратони ва туберкулёзининг умумий ўхшашликлари кўп. Уларда ўпка паренхимасининг шикастланиши, юқори тарқалувчанлик ва кам симптомли кечиши, сурункали яллиғланиш жараёнига иммун реакциясида чуқур ўзгаришлар пайдо бўлиши билан ажралиб туради.

Йўтал марказий ўпка саратонининг дастлабки белгиси бўлиб, унинг табиати касалликнинг босқичига ва ўсманинг тарқалиш даражасига қараб ўзгаради, қурук ва оғрикли бўлади. Кенг тарқалган белгилардан нафас қисиши ва қон тупиришдир. Қон тупириш ўпка саратонида 20% ҳолларда кузатилади, ўпка касалликлари орасида туберкулёз касаллигида кўпроқ учрайди. Кўкрак кафасидаги нохушлик ва аниқ ўрни номаълум оғриқ марказий ўпка саратонида 50-80% беморда учрайди.

Тадқиқот мақсади: ўпка туберкулёзи ва хавфли ўсмалар коморбид кечганда клиник хусусиятларини ўрганиш ҳамда даволаш услубларининг самарадорлигини оширишдан иборат.

Тадқиқот усуллари: тадқиқотда 135 нафар беморнинг касаллик тарихи маълумотлари ўрганилган бўлиб, улар Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий амалий тиббиёт марказида, Бухоро вилоят фтизиатрия ва пульмонология маркази, Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт марказининг Тошкент шаҳар ва Бухоро вилоят филиалларида 2010-2023 йилларда стационар шароитда даволанишган. Хавфли ўсмалар ва ўпка туберкулёзи биргаликда коморбид кечган 75 (55,6%) бемор асосий гуруҳни, 60 (44,4%) бемор эса назорат гуруҳини ташкил этди. Назорат гуруҳида 30 (22,2%) бемор хавфли ўсмалар билан, қолган 30 (22,2%) бемор эса ўпка туберкулёзи билан касалланган.

Натижалар: Беморларнинг ёши 15 дан 93 ёшгача бўлиб, ўртача 54,9±2,2 ёшни ташкил қилди. 2.1 - жадвалдан кўриниб турибдики, беморлар орасида эркаклар аёлларга нисбатан 1,25 баравар кўп учради. Касалланганларнинг - 54,1% ини - 59 ёшгача яъни меҳнатга лаёқатли ёшдаги беморлар ташкил қилди, 37,0% ини - 60–74 ёшдагилар ва 75 ёшдан катталар 8,8% ҳолатда учради. Шуни айтиш жоизки, касалланиш энг кўп - 79,9% ҳолатда 45 ёшдан ўтган беморлар орасида кузатилган. Қишлоқ аҳолиси - 81 (60,0%), шаҳар аҳолиси эса – 54 (40,0%) нафарни ташкил этди. Юқоридаги маълумотга кўра, қишлоқ аҳолиси орасида касаллик шаҳар аҳолисига нисбатан, 1,5 марта кўп учраган.

Тадқиқот олиб борилаётган беморларнинг 105 (77,8%) тасида хавфли ўсмалар зарарланиш ҳолати қайд этилди ва аъзолар тизимлари бўйича зарарланиш кўрсаткичлари, клиник кечиши, ташхисоти ва даволаш услубларининг қўлланилиши, ҳамда олинган натижалар чуқур таҳлил қилинди.

Хавфли ўсмаларнинг аъзолар тизими бўйича тақсимланиши

Аъзолар тизимининг номи	ХЎ тури	ХЎ тури + ЎТБ	Жами ХЎ
Нафас олиш	3 (2,9%)	35 (33,3%)	38 (36,2%)
Меъда-ичак	10 (9,5%)	15 (14,3%)	25 (23,8%)
Сийдик-айирув	1 (0,9%)	1 (0,9%)	2 (1,9%)
Марказий асаб	-	1 (0,9%)	1 (0,9%)
Жинсий аъзолар	4 (3,8%)	9 (8,6%)	13 (12,4%)
Эндокрин	3 (2,9%)	2 (1,9%)	5 (4,8%)
Лимфа	2 (1,9%)	2 (1,9%)	4 (3,8%)
Тери ва бириктирувчи тўқималар	6 (5,7%)	9 (8,6%)	15 (14,3%)
Бирламчи ўчоғи номаълум ўсма	1 (0,9%)	1 (0,9%)	2 (1,9%)
Жами:	30 (28,6%)	75 (71,4%)	105 (100%)

Хавфли ўсмалар қайд этилган 105 (100%) бемордан 75 (71,4%) нафарида ХЎ касаллиги ўпка туберкулёзи билан кечди. 2.3 – жадвалдан кўришиб турибдики, энг кўп зарарланиш нафас олиш тизими аъзоларида – 38 (36,2%) беморда, ошқазон – ичак тизими аъзоларида - 25 (23,8%), тери ва бириктирувчи тўқима хавфли ўсмалари – 15 (14,3%) ва жинсий аъзоларнинг ХЎ лари – 13 (12,4%) беморда учради, кам ҳолатларда эса бирламчи ўчоғи номаълум ХЎ ҳамда сийдик-айирув тизими аъзоларининг зарарланиши – 2 (1,9%) ва марказий асаб тизими аъзоларида – 1 (0,9%) беморда аниқланди.

Беморларнинг касалланиш муддатлари

Касаллик шакли	Касалланиш муддати							Жами
	1 ой	3 ой	6 ой	1 йил	1-3 йил	3-5 йил	5-10 йил	
ХЎ	2 (1,5%)	11 (8,1%)	3 (2,2%)	4 (3,0%)	10 (7,4%)	-	-	30 (22,2%)
ХЎ + ЎТБ	18 (13,3%)	16 (11,9%)	13 (9,6%)	11 (8,1%)	15 (11,1%)	1 (0,7%)	1 (0,7%)	75 (55,6%)
ЎТБ	8 (5,9%)	4 (3,0%)	3 (2,2%)	2 (1,5%)	6 (4,4%)	4 (3,0%)	3 (2,2%)	30 (22,2%)
Жами:	28 (20,7%)	31 (23,0%)	19 (14,1%)	17 (12,6%)	31 (23,0%)	5 (3,7%)	4 (3,0%)	135 (100%)

Хавфли ўсмаларнинг касаллик ривожланиши тез бўлиб, 105 та ХЎ билан касалланганларнинг - 78 (74,3±3,7%) тасида касаллик 1 йил ичида ривожланиб, беморларни шифокорга мурожаат қилишларига сабаб бўлган, бу кўрсаткич ЎТБ билан касалланган 30 бемор орасида -17 (56,7±3,3%) ни ташкил қилди. Юқоридаги маълумотга асосланиб, ХЎ касаллигининг ривожланиши 1,3 баробар тез ривожланган ва беморларнинг махсус касалхоналарда стационар давога ётишига сабаб бўлган. 75 нафар ХЎ+ЎТБ билан касалланганлар орасида бу кўрсаткич – 58 (77,3±4,2%) ни ташкил қилди ва бунда ўпка туберкулёзи билан коморбид кечган хавфли ўсмалар бўлган беморларда клиник белгиларнинг тезроқ яъни фақатгина ХЎ бўлган ҳолатга нисбатан 3% кўп ҳолатларда намоён бўлди.

95 (70,4±3,6%) беморда касаллик 1 йил вақт давомида ўзига хос ривожланиб, умумий ҳолсизликнинг кучайиши, тана ҳароратининг субфебрил даражагача кўтарилиб туриши, ҳамда қуруқ йўталнинг секин-аста пайдо бўлиши билан намоён бўлган.

Клиник ташхис қўйилгунга қадар, беморлар шикоятининг давомийлиги 1 ойдан 120 ойгача бўлиб, у ўртача 5,7±1,3 ойни ташкил қилди.

Беморлар 47 (34,8%) ҳолатда - нисбатан қоникарли, 77 (57,0%) ҳолатда - ўрта оғирликда, 11 (8,2%) ҳолатда эса - оғир аҳволда шифохонага ётқизилди. Барча беморларнинг эс-хуши меъёрдалиги қайд қилинди. Уччала гуруҳ беморларида касалликнинг клиник белгиларининг қай даражада учраши чуқур ўрганилиб, таҳлил қилинди. Касалликнинг клиник кечишида қайси аъзонинг зарарланганлиги ва зарарланиш даражасига қараб, клиник белгиларнинг намоён бўлиши, ҳамда касалликнинг

ташхисотида, даволашда муҳим ўрин тутди. Касаллик коморбид кечганда, беморнинг умумий аҳволининг сезиларли даражада оғир бўлиши, ташхисотнинг мураккаблиги ва даволашда юқори натижаларнинг олинишида муҳим ўрин тутиши аниқланди.

Беморларнинг касалланиш муддатлари

Касаллик шакли	Касалланиш муддати							Жами
	1 ой	3 ой	6 ой	1 йил	1-3 йил	3-5 йил	5-10 йил	
ХЎ	2 (1,5%)	11 (8,1%)	3 (2,2%)	4 (3,0%)	10 (7,4%)	-	-	30 (22,2%)
ХЎ + ЎТБ	18 (13,3%)	16 (11,9%)	13 (9,6%)	11 (8,1%)	15 (11,1%)	1 (0,7%)	1 (0,7%)	75 (55,6%)
ЎТБ	8 (5,9%)	4 (3,0%)	3 (2,2%)	2 (1,5%)	6 (4,4%)	4 (3,0%)	3 (2,2%)	30 (22,2%)
Жами:	28 (20,7%)	31 (23,0%)	19 (14,1%)	17 (12,6%)	31 (23,0%)	5 (3,7%)	4 (3,0%)	135 (100%)

Касалланиш турига кўра кўп учраган клиник белгилар (N-135)

№	Клиник белгилар	Тадқиқот гуруҳлари		
		ХЎ (n-30)	ХЎ+ЎТБ (n-75)	ЎТБ (n-30)
1	Тана ҳароратининг 38 ⁰ гача кўтарилиши	4 (13,3%)	26 (34,7%)*	21 (70,0%)**
2	Тана ҳароратининг 38 ⁰ дан юқори кўтарилиши	1 (3,3%)	11 (14,7%)	4 (13,3%)
3	Балғамли йўтал	2 (6,7%)**	38 (50,7%)	17 (56,7%)
4	Қуруқ йўтал	4 (13,3%)	16 (21,3%)	13 (43,3%)
5	Нафас етишмовчилиги *	3 (10,0%)	20 (26,7%)	6 (20,0%)
6	Умумий ҳолсизлик	25 (83,3%)	69 (92,0%)	30 (100%)
7	Озиш *	1 (3,3%)	28 (37,3%)	20 (66,7%)
8	Терлаш	1 (3,3%)	37 (49,3%)	22 (73,3%)
9	Оғриқ	22 (73,3%)	35 (46,7%)	6 (20,0%)
10	Иштаҳанинг пасайиши	5 (6,7%)	20 (26,7%)	14 (46,7%)
11	Дисфагия	1 (3,3%)	5 (6,7%)	-
12	Товушнинг бўғилиши	1 (3,3%)	5 (6,7%)	-
13	Бош оғриғи *	1 (3,3%)	1 (1,3%)	-
14	Лимфа тугунларнинг катталашуви *	2 (6,7%)	6 (8,0%)	-
15	Қон тупуриш	4 (13,3%)	32 (42,7%)	12 (40,0%)
16	Қусиш	1 (3,3%)	2 (2,7%)	-
17	Бош айланиши	4 (13,3%)	21 (28,0%)	7 (23,3%)

Клиник белгилардан кўп ҳолларда умумий ҳолсизлик – 92%, йўтал – 66,7%, тана ҳароратининг меъёрдан кўтарилиши – 49,6%, оғриқ – 46,7% учраган ва қон тупуриш – 42,7% ҳолатларда кузатилди.

Тадқиқот остидаги беморлар барча умумий клиник-диагностик усуллар ёрдамида антропометрик, пальпация, перкуссия, аускультация ва замонавий инструментал усуллар ёрдамида текширувдан ўтказилди.

Кўрик давомида 25 (18,5±1,5%) беморнинг кўкрак қафаси соҳасида оғриқ борлиги, 30 (22,2±2,8%) нафар беморнинг кўкрак қафасининг шакли ўзгариши, 18 (13,3±1,7%) беморнинг кўкрак мушакларида атрофия ва 24 (17,8±2,2%) ҳолатда қовурғалар оралиғининг кенгайганлиги аниқланди.

Кўкрак қафасини пальпация қилиб, бронхларнинг товуш ўтказувчанлиги аниқланганда, 35 (25,9±1,1%) беморда овоз дириллашининг кучайиши, 51 (37,8±2,2%) беморда овоз дириллашининг пасайиши ва 49 (36,3±1,3) ҳолатда эса бронхларнинг товуш ўтказувчанлиги меъёрда эканлиги қайд

этилди. Ўпка перкуссиясида ўпка товущининг тўмтоқлашуви - 42 (31,1±1,4%) беморда, қутичасимон товущ - 2 (1,5±0,5%) ва 91 (67,4±2,6%) беморда аниқ ўпка товущи эшитилди.

Текширувдаги беморларнинг ўпкасини аускультациясида сусайган везукуляр нафас - 88 (65,2±2,2%) беморда, бронхиал нафас - 5 (3,7±1,3%), везукуляр нафас - 39 (28,9±1,1%) беморда эшитилди, 3 (2,2±0,8%) беморда эса ўпканинг пастки қисмларида нафас эшитилмади.

Касалликларнинг патологик симптомлари, ўпка ҳамда кўкрак қафаси аъзоларининг анатомик хусусиятлари, плевритларнинг тарқалиш жойлари, ўсманнинг хусусияти, жойлашган аъзодаги ўзгаришлар, рецидив ва метастазларнинг ўзига хос симптомлари ўрганилди.

Беморларнинг касалхонага келган вақтидаги умумий аҳволи Карновский шкаласи (100-80 балл нормал физик активлик, бемор махсус ёрдам ёки госпитализацияга муҳтож эмас. 70-50 балл нормал активлик чекланган лекин бемор мустақил ўзига хизмат кўрсата олади, бегоналар ёрдамига муҳтож эмас. 40-10 балл бемор ўзига мустақил хизмат кўрсата олмайди, бегоналар ёрдамига ёки госпитализацияга муҳтож) бўйича куйидагича баҳоланди: 100 балл – йўқ, 90 балл – 14 (10,4%), 80 балл – 33 (24,4%), 70 балл – 45 (33,3%), 60 балл – 32 (23,7%) ва 50 балл – 11 (8,2%).

Хулоса: ўпка туберкулёзи ва хавфли ўсма касалликларининг коморбид кечишининг таҳлил натижаларига кўра, 62,6% беморларда касаллик 6 ой давомида ривожланган, шунингдек, 77,4±7,8% беморларда касаллик асоратланган босқичда аниқланган, бу эса касалликларнинг кеч диагностикаси ва патогенезининг мураккаблигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. A. Sadovnikov, K. I. Panchenko. Infiltrative tuberculosis and lung cancer/ Problems of tuberculosis and lung diseases. - 1-2007. - p. 55-60.
2. V. Vencevicius, S. Tsitsenas, R. Tikuisis. Possibilities of surgical treatment in combination of tuberculosis and lung cancer. / Problems of tuberculosis and lung diseases- 5 - 2007 - P. 32-36.
3. S. Zinoviev, V. L. Kovalenko. Questions of morphology and pathogenesis of primary lung cancer in combination with pulmonary forms of tuberculosis. / Scientific works of the Omsk Medical Institute. - 1971g. - 103-P. 101-106.
4. Dacosta NA, Krinare SG. Association of lung carcinoma and tuberculosis // J Postgrad Med. – 1991. - №37(4). – P.185-189.
5. Darvin P., Toor S.M., Sasidharan V. N., E. Elkord, Immune checkpoint inhibitors: recent progress and potential biomarkers, Exp. // Mol. Med. – 2018. - №50. – P.165.
6. Delaunay M., Cadranet J., Lusque A., Meyer N., Gounant V., Moro-Sibilot D., et al. Immune-checkpoint inhibitors associated with interstitial lung disease in cancer patients // Eur. Respir. J. – 2017. - №50. – P.1700050.
7. Dobler C. C. Cumulative incidence and incidence rate ratio for estimation of risk of tuberculosis in patients with cancer // Clin. Infect. Dis. – 2017. – Vol. 65, № 8. – P. 1423-1424.
8. Dobler C.C. Biologic agents and tuberculosis // Microbiol Spectr. – 2016. - №4.- P.1128
9. Dobler C.C. Biological agents and tuberculosis: risk estimates and screening strategies // Int J Rheum Dis. – 2015. - №18. – P.264–267.
10. Dobler C.C., Cheung K., Nguyen J. et al. Risk of tuberculosis in patients with solid cancers and haematological malignancies: a systematic review and meta-analysis // Eur Respir J. – 2017. - №50. – P.1700157.
11. Falagas ME, Kouranos VD, Athanassa Z, Kopterides P. Tuberculosis and malignancy // Q J Med. – 2010. - №103 (7). – P.461-487.
12. Fang W.L., Hung Y.P., Liu C.J. et al. Incidence of and risk factors for tuberculosis (TB) in gastric cancer patients in an area endemic for TB: A nationwide population-based matched cohort study // Medicine (Baltim). – 2015. - №94. – P.2163.
13. Global tuberculosis report 2019. Geneva: World Health Organization. – 2019. – P. 283.
14. Goldstraw P., Chansky K., Crowley J. et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Eighth) Edition of the TNM Classification for Lung Cancer // J Thorac Oncol. – 2016. - №11. – P.39–51.
15. Huang S.F., Li C.P., Feng J.Y. et al. Increased risk of tuberculosis after gastrectomy and chemotherapy in gastric cancer: a 7-year cohort study // Gastric Cancer. – 2011. - №14. – P.257–265.

Иқтибос учун: Искандарова И.М. Хавфли ўсмалар ва ўпка туберкулёзининг коморбид кечишида ўзига хос хусусиятлар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 358–362. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15874087>